

Інна КОЗУБАЙ,
здобувач ступеня доктора філософії
кафедри української мови імені професора Л. А. Лисиченко,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ТРАНСТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ ЦИВІЛІСТИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ДИСКУРСУ

Стрімка дифузія інформаційних технологій у правову площину зумовила і появу нових об'єктів регулювання і фундаментальну перебудову лексико-семантичної системи права. Традиційна цивілістика, що протягом століть базувалася на консервативних латинізованих концептах, сьогодні змушена адаптуватися до реалій децентралізованих мереж, віртуальних активів та алгоритмічного управління. Центральним механізмом такої адаптації виступає транстермінологізація. У сучасній лінгвістиці цей процес розглядається як запозичення, складне переосмислення традиційних категорій, де стара форма слова наповнюється принципово новим цифровим змістом. Дослідження цього явища є критично важливим для забезпечення правової визначеності та гармонізації терміносистем у трикутнику «право – мова – технології».

Проблематика термінологічної деривації та міграції одиниць досліджувалася у фундаментальних працях О. Селіванової, де ґрунтовно описано механізми семантичної трансформації та когнітивної лінгвістики. Питання взаємодії мови та фахової свідомості корелює із концепціями Харківської лінгвістичної школи, де мова розглядається як інструмент формування думки. Юридичний аспект цифрової трансформації термінології та інститутів цивільного права висвітлено у роботах О. Кохановської та Є. Харитонова, проте лінгвістичний аналіз внутрішньогалузевої транстермінологізації цивілістичних концептів потребує подальшого філологічного осмислення.

Мета дослідження полягає у розкритті сутності механізмів транстермінологізації традиційних концептів цивілістики під впливом цифровізації та визначенні семантичних особливостей адаптації юридичної терміносистеми до вимог цифрового дискурсу.

Під транстермінологізацією ми розуміємо процес переходу терміноодиниць із однієї галузевої системи до іншої або трансформацію змісту в межах однієї системи під впливом зовнішніх чинників. У контексті цивілістики це означає внутрішню еволюцію «свого» через призму цифрової парадигми. Нами виділено три ключові механізми цієї трансформації.

Першим механізмом постає ресемантизація або семантична деривація. Це процес, при якому графічна та фонетична оболонка терміна залишається незмінною, але його дефініція зазнає кардинальних змін. Найяскравішим прикладом виступає концепт «річ». У класичному розумінні річчю є об'єкт матеріального світу, проте транстермінологізація в цифровій сфері породжує категорію «цифрова річ». У цьому випадку матеріальність замінюється системністю та унікальністю програмного коду. Аналогічно, термін «володіння» трансформується з фізичного утримання об'єкта в ексклюзивний контроль над цифровим ключем.

Другий механізм включає гібридизацію та калькування. Поєднання традиційного юридичного терміна з цифровим маркером створює нові номінації – цифрову спадщину, віртуальну власність або цифровий контент. У цих процесах відбувається семантичне розширення, коли традиційний інститут спадкування накладається на нову технічну сутність. При цьому термін зберігає свою базову цивілістичну природу, адаптуючись до вимог діджиталізації.

Третім механізмом є термінологічна метафоризація, що передбачає використання технічних метафор для опису юридичних процесів. Наприклад, термін «гаманець» у цивільному дискурсі остаточно втрачає побутове значення шкіряного аксесуара. Він навіть виходить за межі технічного значення файлу та набуває статусу програмного інтерфейсу для управління об'єктами цивільних прав.

Особливої уваги заслуговує когнітивний аспект, оскільки трансформація відбувається насамперед у свідомості юриста. Як відомо, мова відображає динаміку пізнавальних процесів. Коли фахівець використовує слово «правочин» щодо смарт-контракту, спрацьовує механізм когнітивної тяглості (Селіванова, 2006). Ми використовуємо старий термін для легітимізації нового явища. Смарт-контракт за своєю суттю є програмним кодом, проте через транстермінологізацію він наділяється ознаками волевиявлення.

Така «розтяжність» терміносистеми зумовлює певні ризики, адже надмірна метафоризація та дифузія технічних англіцизмів без їхньої належної морфологічної адаптації можуть призвести до розмивання правової визначеності. Лінгвістична експертиза має знайти баланс між збереженням самобутності юридичної мови та точністю номінації. Транстермінологізація в даному контексті постає не як засмічення мови права, а як вищий рівень адаптивності мовної системи. Вона дозволяє цивілістиці залишатися стабільною через використання звичних лексем і водночас бути інноваційною завдяки оновленню їхнього змісту.

Отже, процес транстермінологізації цивілістичних концептів у цифровому середовищі є формою адаптації мови до нових суспільних реалій. Семантична деривація традиційних термінів дозволяє зберегти спадкоємність правової традиції через оновлення лексико-семантичного наповнення. Успішна адаптація

ІТ-концептів постає запорукою правової визначеності та точності професійної комунікації в умовах діджиталізації.

ЛІТЕРАТУРА

Кохановська, О. В. (2006). Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні. Київ.

Селіванова, О. О. (2006). *Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія*. Полтава: Довкілля-К.

Симоненко, Л. О. (2022). *Українська термінографія: Стан та перспективи розвитку* (2-ге вид.). Наукова думка.